

订阅本刊

互作促重金属耐受

一、意义

植物-微生物互作促重金属耐受研究，旨在提升植物对 Cd、Pb、As、Cu、Zn、Cr 等重金属的耐受性，对土壤修复与环境保护具有重大意义。

二、研究案例

1、*J Hazard Mater* 华南农大唐明组：NMT 发现 AM 真菌对构树吸 Cd 影响呈低促高抑规律 为真菌介导菌根植物响应重金属胁迫的调控研究提供证据

通讯作者：华南农业大学 胡文涛、唐明

所用 NMT 设备：植物-微生物互作机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PMP300）

人工智能高通量非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 aiNMT300-HIM）

通过非损伤微测技术测量接菌与不接菌构树根系在不同镉浓度处理 24h 后根系 Cd²⁺ 吸收的速度，如图所示，在 0 和 0.5 mM Cd 浓度处理下，AM 处理的构树根系 Cd²⁺ 吸收速度均显著高于 NM 处理，且随着 Cd 浓度的增加，Cd²⁺ 吸收平均量也显著增加。而在 2 mM Cd 浓度处理下，AM 处理的构树根系 Cd²⁺ 吸收速度则显著低于 NM 处理，猜测是根系在高浓度重金属下所吸收 Cd²⁺ 达到饱和，接菌处理开始抑制 Cd²⁺ 吸收以帮助植物抵抗重金属胁迫。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考